

COZINHA VERDE: AGREGANDO VALOR FINANCEIRO E DE MARCA À FABRICAÇÃO E VENDA DE ALIMENTOS A PARTIR DE UMA CADEIA VERDE DE PRODUÇÃO – O USO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL ALIMENTÍCIA PARA GERAÇÃO DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL

PAULO MARCELLO COUTINHO COSTA NÓBREGA¹
<https://orcid.org/0009-0003-0341-0363>

Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

O uso de mecanismos e práticas sustentáveis à produção de alimentos é hoje indispensável diante da atual lógica de mercado, cada vez mais preocupada e vigilante quanto às questões ambientais, e das necessidades de menor impacto ecológico, menor emissão de gases, menor gasto de energia e menores custos de produção. Neste artigo aplicou-se uma abordagem metodológica qualitativa. Foi utilizado o procedimento de pesquisa conhecido como pesquisa bibliográfica, a partir de leituras sobre temas relacionados a energias renováveis, alimentação saudável e cozinha sustentável. O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a importância de processos verdes de produção alimentícia, a partir do uso de energias renováveis, para a obtenção de selos de excelência perante a sociedade, no que diz respeito à credibilidade, preocupação ambiental, leveza e empatia. Ao final da pesquisa constatou-se que as Cozinhas Verdes oferecem consideráveis vantagens competitivas, como o aumento da confiança na marca, a conquista de selos de excelência e a conformidade com as exigências de sustentabilidade no mercado atual.

Palavras-chave: Cozinha Verde; Energias Renováveis; Sustentabilidade; Mercado Atual.

ABSTRACT

The use of sustainable mechanisms and practices in food production is now indispensable given the current market dynamics, which are increasingly concerned with and attentive to environmental issues. This necessity aligns with the demands for reduced ecological impact, lower gas emissions, decreased energy consumption, and reduced production costs. This study employed a qualitative methodological approach,

¹ Jornalista formado pela UFC. cursou Especialização em Assessoria de Comunicação na UNIFOR, Universidade de Fortaleza, é Master em Jornalismo – Gestão Estratégica e de Marcas - pelo ICSS, Instituto Internacional de Ciências Sociais, em São Paulo; Pós-graduado em MBA em Gestão de Energias Renováveis FBUNI/IEL. Desde setembro de 2019 é gerente de comunicação da FIEC. De março de 2015 a setembro de 2019, Paulo Nóbrega foi diretor de jornalismo da TV Clube, afiliada Globo em Teresina, Piauí. Antes, em 16 anos na TV Verdes Mares, afiliada Globo no Ceará, foi repórter, chefe de produção e chefe de redação. Em Manaus, Amazonas, de 2000 a 2002, foi repórter, editor-chefe e apresentador da TV Amazonas, também afiliada Globo.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECe; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

utilizing the research procedure known as bibliographic research, based on readings related to renewable energy, healthy eating, and sustainable kitchens. The general objective of this research is to demonstrate the importance of green food production processes, through the use of renewable energy, for obtaining excellence seals in society, reflecting credibility, environmental awareness, simplicity, and empathy. At the conclusion of the research, it was found that Green Kitchens offer significant competitive advantages, such as increased brand trust, the achievement of excellence seals, and compliance with sustainability demands in the current market.

Keywords: Green Kitchen; Renewable Energy; Sustainability; Current Market.

1 INTRODUÇÃO

Diante da necessidade mundial pela sustentabilidade, por ações de proteção ao meio ambiente, de preservação da natureza, da vital redução de emissão de gases tóxicos, do uso e implemento de medidas alternativas para geração de energia limpa, se faz igualmente necessária a formatação de planos de ação para o desenvolvimento sustentável, para que se pense e planeje o desenvolvimento a partir de tomadas de atitude voltadas ao ecologicamente correto. Tal desafio se faz presente em todas as áreas.

No setor de fabricação de alimentos, as cozinhas industriais também vivem a demanda imperiosa do sustentável. A questão é prever e executar medidas que garantam a viabilidade ecológica em meio a um ambiente tão consumidor de diversas fontes de energia, em meio ao desperdício e à crise alimentar, o que gera conflito direto com a nobre missão da sustentabilidade.

Somando forças à necessidade de mudanças nesse setor, o peso de escolha que vem por parte do cliente final, das novas gerações à frente do mercado consumidor, também ajudam a influenciar a tomada de decisões em busca de novos formatos, cada vez mais aliados às preocupações com o meio ambiente.

O presente artigo tem como foco o ganho (financeiro e de marca), por parte de empresas de fabricação e venda de alimentos, a partir de uma cadeia verde de produção. Cadeia esta, pautada pelo uso das energias renováveis no processo de produção.

Pretendemos responder como a produção industrial alimentícia, com foco em conceitos de sustentabilidade, uso de energia limpa e processos sustentáveis, pode gerar valor à empresa, impactando em vendas, em destaque, em saúde. Como fonte de

observação, estabeleceremos o *La Maison Buffet*, com sede em Fortaleza, Ceará, como referência para parâmetros e constatações.

Gerar impacto positivo, propositivo, e socialmente responsável. Essas são algumas das razões que justificam a produção desta pesquisa. A demanda por soluções ambientais que versem pela sustentabilidade é uma pauta do dia, do hoje e do amanhã. Essa ordem pelo meio ambiente dialoga totalmente com o uso e a disseminação de fontes de energia alternativa, afinal, é exatamente o gasto energético desenfreado, sem regras ou limites, que tem comprometido substancialmente a saúde do nosso planeta. Portanto, energias renováveis sim, e para todas as esferas.

Na outra ponta do problema aqui posto, temos a alimentação. Cara, rara, em dissonância com o que protege qualidade e meio ambiente. Esse é o cenário a nós imposto hoje, de maneira geral.

Muito se fala em alimentação saudável, em aproveitamento de alimentos, mas, será isso suficiente em meio a tanto gasto energético necessário para uma produção industrial de alimentos? A ideia de adequar as cozinhas a um projeto verde de utilização de energia limpa se deu a partir dessa questão/problema. Gastar menos energia, utilizando formas renováveis de aproveitamento elétrico, diminuir a emissão de gases, diminuir o desperdício de alimentos e agregar valor à marca da empresa: eis o selo da Cozinha Verde, nosso foco de pesquisa aqui.

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a importância de processos verdes de produção alimentícia, a partir do uso de energias renováveis, para a obtenção de selos de excelência perante a sociedade, no que diz respeito à credibilidade, preocupação ambiental, leveza e empatia.

Já os objetivos específicos foram assim delimitados: Identificar as principais necessidades e desafios de uma empresa produtora de alimentos, a partir de sua realidade de mercado, preço, rotinas e gastos de produção; Analisar quais as mais viáveis oportunidades de implementação de fontes de energia limpa para a criação de Cozinhas Verdes: energia eólica, painéis fotovoltaicos, biomassa; Explicar quais vantagens competitivas essas Cozinhas Verdes podem representar no mercado, imprimindo tendência, preocupação ambiental, posicionamento, eficiência energética.

Este artigo foi estruturado em cinco seções. A Introdução foi a primeira e nela estão explicados os objetivos da pesquisa. A segunda seção foi reservada para a metodologia. Na terceira desenvolveu-se a fundamentação teórica que contou com o embasamento de vários autores que tratam da mesma temática. Na quarta seção apresentou-se uma análise das respostas colhidas após a aplicação do questionário. Na quinta e última seção elaborou-se as considerações finais.

2 METODOLOGIA

Neste artigo aplicou-se uma abordagem metodológica qualitativa. Em parte, analisou-se um estabelecimento comercial do ramo de alimentação como pesquisa de campo, para termos *in loco* algumas respostas aos problemas encontrados na rotina do processo de produção.

Para Lösch, Rambo e Ferreira (2023, p. 04) explicam o que é uma abordagem qualitativa:

A pesquisa qualitativa [...] é um tipo de investigação que procura compreender fenômenos sociais, culturais e educacionais por meio da análise de dados subjetivos, tais como entrevistas, observações, relatórios de vida, entre outros. Seu escopo é obter uma compreensão profunda e detalhada do assunto em questão, ao invés de mensurar quantitativamente o fenômeno.

Também foi utilizado o procedimento de pesquisa conhecido como pesquisa bibliográfica, a partir de leituras sobre temas relacionados a energias renováveis, alimentação saudável e cozinha sustentável.

Para Martins e Theóphilo (2016, p. 52), a pesquisa bibliográfica:

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer pesquisa científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos etc. Busca conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema. A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando realizada independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável de qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo.

A pesquisa bibliográfica é essencial na ciência, pois fundamenta teoricamente o estudo ao analisar contribuições publicadas em diversas fontes. Ela sustenta investigações e promove a formação científica ao estimular o pensamento crítico e embasar os trabalhos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Muito se tem escrito nos últimos anos sobre o novo consumidor, suas novas preocupações e necessidades. No ramo da alimentação, claro, não é diferente. São novos e desafiadores (para as empresas de alimentação) padrões de consumo, onde a preocupação ambiental se tornou uma das bandeiras dos consumidores modernos. Adequar suas práticas a esta nova realidade é um dos principais desafios da indústria alimentícia.

Da mesma forma, a literatura muito já produziu sobre a necessidade mundial de se evitar o desperdício na alimentação, face à fome e a dificuldade na obtenção de comida. Reaproveitamento de alimentos para a compostagem, reaproveitamento de óleo de cozinha, uso da biomassa para geração de energia, como a fibra de coco, são exemplos da vasta produção escrita em pesquisas produzidas (Fecarotta, 2016).

O ambiente das energias renováveis e suas diversas vertentes e possibilidades também tem sido amplamente divulgado por meio de livros e pesquisas científicas e acadêmicas.

Este trabalho utilizará todas essas fontes e esse conteúdo diversificado e rico para produzir um resultado final que se alinhe com todos os temas aqui apresentados. De forma que esteja em sintonia com a Cozinha Verde.

3.1 Necessidades e Desafios de uma Empresa Produtora de Alimentos no Contexto Atual de Mercado

O setor alimentício enfrenta desafios cada vez mais complexos no cenário atual, caracterizados pela crescente demanda por práticas sustentáveis, eficiência na produção e inovação tecnológica. As empresas do ramo precisam atender a consumidores que se tornam cada vez mais conscientes e que priorizam produtos

provenientes de cadeias produtivas ambientalmente responsáveis. A utilização de energias renováveis na produção industrial deixou de ser um mero diferencial competitivo e passou a ser uma exigência em mercados que operam sob rigorosas políticas ambientais, como as da União Europeia. Além disso, pesquisas indicam que as empresas que se alinham às metas globais de redução de emissões, como as definidas no Acordo de Paris, têm maior facilidade em atrair investimentos e fortalecer suas marcas diante de consumidores e partes interessadas (Antoniolli et al., 2018).

A adoção de fontes de energia renovável, como solar e eólica, pode levar a uma redução significativa dos custos operacionais ao longo do tempo e diminuir a dependência de combustíveis fósseis, cujos preços voláteis impactam a previsibilidade econômica das empresas. No entanto, a transição para uma cadeia produtiva sustentável exige investimentos iniciais consideráveis, além de capacitação técnica e ajustes nas operações industriais. Um dos principais obstáculos é equilibrar a integração de tecnologias verdes com a manutenção da competitividade no mercado, especialmente em setores onde as margens de lucro são frequentemente reduzidas. Nesse contexto, a implementação de modelos híbridos de energia e a conquista de certificações ambientais, como a ISO 14001, têm se mostrado estratégias eficazes para garantir viabilidade econômica e operacional (ISO, 2015; Stefanello; Marangoni; Zeferino, 2018; Preiss; Schneider, 2020).

Por último, um aspecto fundamental é a adaptação às legislações ambientais, que variam entre países e regiões. As empresas do setor alimentício precisam cumprir tanto as regulamentações locais quanto as exigências internacionais relacionadas à sustentabilidade. Além disso, o mercado atual requer uma comunicação clara e transparente sobre as práticas de produção. Estudos recentes mostram que os consumidores valorizam empresas que investem em sustentabilidade não apenas em suas operações internas, mas também ao longo de toda a cadeia produtiva, incluindo fornecedores e distribuidores. Assim, as empresas alimentícias devem adotar uma abordagem sistêmica, integrando a sustentabilidade como um componente central de sua estratégia mercadológica para assegurar sua longevidade no setor (Lunkes; Rosa; Lattanzi, 2020; Grejo; Lunkes, 2023).

3.2 Viabilidade da Implementação de Fontes de Energia Limpa nas Cozinhas Verdes

A adoção de fontes de energia limpa nas cozinhas verdes representa uma abordagem promissora para fomentar a sustentabilidade e a eficiência energética na indústria alimentícia. Pesquisas recentes mostram que a utilização de energia solar fotovoltaica e biomassa em processos industriais pode levar a uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, além de diminuir os custos operacionais relacionados ao consumo de energia convencional. Nas cozinhas verdes, que incorporam práticas de produção sustentável, a viabilidade econômica dessa adoção depende de diversos fatores, como o investimento inicial em infraestrutura, a disponibilidade de incentivos fiscais e subsídios governamentais, assim como o potencial local para geração de energia renovável. Por exemplo, áreas com alta incidência solar ou grande quantidade de resíduos orgânicos podem se beneficiar consideravelmente de soluções baseadas em energia solar ou biogás, respectivamente (Staiss; Pereira, 2005; Brasil, 2016).

A viabilidade técnica é outro aspecto importante a ser considerado. A modificação dos equipamentos industriais para operar com fontes de energia limpa pode demandar tecnologias específicas e mão de obra especializada. Contudo, inovações tecnológicas têm facilitado essa transição, com o surgimento de sistemas híbridos que possibilitam a utilização integrada de energia renovável e convencional, assegurando a estabilidade no fornecimento energético. Além disso, a digitalização e o uso de ferramentas de gerenciamento energético, como softwares de monitoramento, ajudam a otimizar o uso das fontes renováveis, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência dos processos. Dessa forma, a incorporação de fontes limpas nas cozinhas verdes não apenas fortalece a sustentabilidade, mas também agrega valor à marca, atraindo tanto consumidores quanto investidores (FAO, 2018; Araújo; Barbosa; Santos Junior, 2019).

Entretanto, os desafios econômicos e logísticos precisam ser cuidadosamente planejados para garantir a viabilidade do projeto. A análise do custo-benefício a longo prazo é crucial para justificar os investimentos iniciais, levando em conta aspectos como a redução nos custos energéticos, a diminuição dos impactos ambientais e o

fortalecimento da imagem corporativa. Além disso, é essencial estabelecer parcerias com empresas especializadas na instalação e manutenção de sistemas de energia renovável, bem como buscar certificações ambientais que atestem a sustentabilidade das operações. Assim, a implementação de fontes de energia limpa nas cozinhas verdes se revela uma solução viável, especialmente quando integrada a um planejamento estratégico sólido e alinhado às tendências globais de sustentabilidade (Preiss; Schneider, 2020).

3.3 As Vantagens Competitivas das Cozinhas Verdes no Mercado Atual

As cozinhas verdes, ao implementarem práticas sustentáveis e utilizarem fontes de energia limpa, emergem como modelos inovadores no mercado contemporâneo, oferecendo vantagens competitivas consideráveis. Em um ambiente onde os consumidores valorizam cada vez mais a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, as empresas que adotam essas práticas conseguem diferenciar seus produtos e fortalecer sua imagem de marca. Estudos de mercado revelam que os alimentos produzidos de maneira sustentável são vistos como de maior qualidade, e os consumidores estão dispostos a pagar preços mais elevados por produtos que refletem princípios de responsabilidade socioambiental. Além disso, uma comunicação clara e transparente sobre essas práticas aumenta a confiança do consumidor e contribui para a fidelização (Fernandes, 2019).

Outro aspecto que confere vantagem competitiva às cozinhas verdes é a otimização dos custos operacionais ao longo do tempo. A utilização de energias renováveis, como solar e biomassa, possibilita uma redução significativa nas despesas com consumo energético tradicional, além de proporcionar maior previsibilidade em relação às flutuações dos preços dos combustíveis fósseis. Ademais, a eficiência nos processos produtivos e a diminuição do desperdício, características fundamentais de um modelo sustentável, elevam a lucratividade e minimizam os impactos ambientais. As empresas que adotam esse modelo também podem se beneficiar de incentivos fiscais e subsídios em diversos países, o que favorece a viabilidade econômica do projeto e oferece uma vantagem sobre concorrentes que operam com métodos tradicionais (Borges, et al., 2019; Morello, 2020).

Por último, a implementação de cozinhas verdes melhora substancialmente o posicionamento das empresas em um mercado competitivo e regulado. Em um cenário de políticas ambientais cada vez mais rigorosas, as empresas que se alinham às metas globais de redução de emissões e sustentabilidade conseguem atender às exigências legislativas e expandir suas operações em mercados internacionais. Além disso, certificações ambientais e selos de sustentabilidade tornam-se diferenciais concretos que aumentam a aceitação dos produtos no mercado. Assim, ao integrar as cozinhas verdes em suas operações, as empresas do setor alimentício não apenas promovem a sustentabilidade, mas também garantem um modelo de negócios mais resiliente e competitivo no cenário atual (Strasburg; Jahno, 2017).

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Um questionário foi aplicado ao um gestor do *La Maison Buffet*. Este questionário teve como finalidade explorar as percepções e práticas associadas à adoção de cadeias produtivas sustentáveis e ao uso de energias renováveis na indústria alimentícia.

Buscando avaliar a relevância da sustentabilidade no contexto da produção de alimentos, identificar a compreensão sobre o efeito das cozinhas verdes na eficiência energética e na minimização de resíduos, investigar o grau de adoção de tecnologias sustentáveis, como energia eólica, solar fotovoltaica e biomassa, nas operações industriais e analisar a implementação de práticas sustentáveis no ambiente doméstico como reflexo da consciência ambiental.

As respostas coletadas indicam um elevado nível de conscientização sobre a importância da sustentabilidade no setor industrial, evidenciado pela valorização das cadeias verdes (questão 1) e pelo reconhecimento das contribuições das cozinhas verdes para a eficiência energética (questão 2) e a redução de resíduos (questão 3).

No entanto, é notável que, apesar da compreensão dos benefícios, essas práticas ainda não são amplamente adotadas em contextos domésticos (questão 4), sugerindo uma possível discrepância entre o conhecimento teórico e a ação prática no ambiente pessoal.

No âmbito industrial, as respostas mostram que tecnologias específicas de energia renovável, como energia eólica (questão 5), painéis solares fotovoltaicos (questão 6) e biomassa (questão 7), ainda não foram completamente implementadas.

Contudo, a menção a um projeto em andamento para a instalação de painéis solares aponta para um movimento inicial em direção à incorporação de práticas sustentáveis, representando um sinal positivo rumo à transição para uma produção mais verde e sustentável. Esses resultados ressaltam a necessidade de incentivos e investimentos adicionais para facilitar a implementação dessas tecnologias no setor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comprovou com sucesso a importância de processos sustentáveis na indústria de alimentos, mostrando como a utilização de energias renováveis pode gerar valor financeiro e de marca para as empresas, enquanto auxilia na diminuição de impactos ambientais.

Ao analisar as principais demandas e obstáculos enfrentados pelas empresas que produzem alimentos, observou-se que a adoção de fontes de energia renováveis, tais como energia eólica, painéis solares e biomassa, é viável e estratégica, particularmente em termos de custos e eficácia operacional.

Ademais, constatou-se que as Cozinhas Verdes oferecem consideráveis vantagens competitivas, como o aumento da confiança na marca, a conquista de selos de excelência e a conformidade com as exigências de sustentabilidade no mercado atual.

Sugere-se que estudos futuros intensifiquem a avaliação de efeitos econômicos a longo prazo e investiguem as percepções dos consumidores em relação a produtos provenientes de cadeias de produção sustentáveis.

A pesquisa em diversos setores alimentícios e a implementação do conceito de Cozinhas Verdes em diversas realidades empresariais também podem enriquecer o entendimento sobre as vantagens dessa estratégia sustentável.

REFERÊNCIAS

ANTONIOLLI, A. F.; MOSCARDINI, E. F.; GESSNER, E.; PALADINI, E.P. Análise de serviço de energia solar fotovoltaica compartilhada no Brasil. **Revista Empreender e Inovar**, v. 1, n. 1, p. 104-116, 2018.

ARAÚJO, P. M. M.; BARBOSA, J. de J.; SANTOS JUNIOR, J. V. dos. Cozinha Escola Experimental Solar: Ferramenta de Tecnologia Social Voltado para o Desenvolvimento Local. In: SILVA, G. F. da; SILVA, D. P. da; SILVA, I. P. da; SILVA, M. S. da; SOUZA, S. C. C. de; FRANÇA, F. R. M. (Orgs.) **Energias Alternativas: Tecnologias Sustentáveis para o Nordeste Brasileiro**. Aracaju: API, 2019.

BORGES, M. P. et al. Impacto de uma campanha para redução de desperdício de alimentos em um restaurante universitário. **Eng. Sanit. Ambient.** 24 (04). Jul-Aug 2019. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522019187411>.

BRASIL. **Na cozinha com as frutas, legumes e verduras**. Brasília: Ministério da Saúde/ Universidade Federal de Minas Gerais, 2016. ISBN: 978-85-334-2356-5.

FAO. **Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos**. Brasília, 05 de novembro de 2018. Disponível em: <http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1163036/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FECAROTTA, L. **Chefs consagrados investem no aproveitamento de alimentos que iriam para o lixo**. 2016. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1802215-chefs-consagrados-investem-no-aproveitamento-de-alimentos-que-iriam-para-o-lixo.shtml>. Acesso em: 30 jul. 2024.

FERNANDES, E. C. S. **Sustentabilidade na perspectiva do segmento gastronômico**. Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. São Luís: Universidade Federal do Maranhão, 2019.

GREJO, L. M.; LUNKES, R. J. A maturidade da sustentabilidade contribui para os objetivos sustentáveis? Um olhar sobre a eficiência de recursos. **RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental**, 16(3), 1-18. 2023. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v16n3-001>.

ISO. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 14001:2015**: Environmental management systems: requirements with guidance for use. Geneva: ISO, 2015.

LÖSCH, S.; RAMBO, C. A.; FERREIRA, J. de L. A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação. **Revista Ibero-Americana de Estudos em**

Educação, Araraquara, v. 18, n. 00, e023141, 2023. e-ISSN: 1982-5587.
<https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17958>.

LUNKES, R. J.; ROSA, F. S.; LATTANZI, P. The Effect of the Perceived Utility of a Management Control System with a Broad Scope on the Use of Food Waste Information and on Financial and Non-Financial Performances in Restaurants. **Sustainability**, 12, 6242. 2020. <https://doi.org/10.3390/su12156242>

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

MORELLO, M. et al. Biomassa para produção de Energia Sustentável. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 10, Vol. 16, pp. 81-102. Outubro de 2020. ISSN: 2448-0959.

PREISS, P. V.; SCHNEIDER, S. **Sistemas alimentares no século 21: debates contemporâneos**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020.

STAISS, C.; PEREIRA, H. Biomassa e energias renováveis na agricultura, pescas e florestas. **Revista Agros**, Vila do Conde, n. 1, p. 21-28, 2005. Disponível em: http://www.energiasrenovaveis.com/imagens/upload/RELATORIO_BIOMASSA.pdf. Acesso em: 06 set. 2024.

STEFANELLO, C.; MARANGONI, F.; ZEFERINO, C. L. A Importância das Políticas Públicas para o Fomento da Energia Solar Fotovoltaica no Brasil. **VII Congresso Brasileiro de Energia Solar**, Gramado, 2018. Portal Energia-Energias Renováveis. Disponível em: <https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/>. Acesso em: 06 de set. de 2024.

STRASBURG, V.J.; JAHNO, V.D. Paradigmas das práticas de gestão ambiental no segmento de produção de refeições no Brasil. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 22, n. 1, p. 3-12. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522017155538>.

ANEXOS

Questionário para empresa de alimentação industrial sobre as vantagens da cozinha verde, sustentável.

1 – Você considera importante uma cadeia verde, sustentável, na produção de alimentos em cozinha industrial?

Sim (X)

Não ()

2 – Uma cozinha verde pode contribuir para uma melhor utilização da energia no processo de fabricação de alimentos?

Sim

Não

3 – A utilização de processos que utilizem energias renováveis na produção de alimentos, pode impactar também na redução de resíduos na cozinha?

Sim

Não

4 – Você aplica as mesmas técnicas na sua casa?

Sim

Não

5 – Você utiliza energia eólica em sua produção industrial de alimentos?

Sim

Não

6 – Você utiliza painéis de energia solar fotovoltaica em sua produção industrial de alimentos?

Sim

Não Projeto em andamento

7 – Você utiliza biomassa em sua produção industrial de alimentos?

Sim

Não